

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII-2024

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVII – 2024

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2024 (redditi 2023)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di **VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII – 2024

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Aquileia n. 7, 35139 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2024

Ivano Alfarè Lovo

Alberto Amadori

Pio Leonardo Barletta

Claudio Barin

Lucia Barin

Maria Elena Bertoli

Cinzia Bettineschi

Elodia Bianchin Citton

Marzia Banci

Simonetta Bonomi

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Anna Maria Chieco Bianchi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Teresa Cozzi

Beppino Da Berto

Grazia Da Berto Gioseffi

Laura Dalla Montà

Filippo De Angeli

Anacleto Della Valle

Sara Emanuele

Antonietta Esposito

Valentina Famari

Tommaso Fantin

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti

Andrea Ghiotto

Ivano Giacomini

Giancarlo Giglio

Luigina Giglio Corazza

Andrea Giunto

Maria Teresa Gottardo

Gruppo Archeologico Mino Meduaco

Marta Jorfida

Luigi Magnini

Chiara Marcolongo

Federica Masiero

Micol Masotti

Michele Matteazzi

Alessandra Menegazzi

Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini
Museo di Montebelluna
Francesca Pandolfo
Roberto Pavan
Sonia Pigato
Leonardo Pio Barletta
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Cristiano Rossetti
Noemi Ruberti
Angela Fausta Ruta Serafini

Daniela Sacco
Giovanna Sandrini
Rossella Serafini
Graziano Serra
Susanna Sgoifo
Francesco Tavella
Margherita Tirelli
Loris Vedovato
Massimo Vidale
Federica Wiel-Marin
Daniele Zampierin
Emma Beatrice Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Anno dopo anno si registra, in molti Atenei italiani, un progressivo decremento degli iscritti ai corsi di laurea in storia e archeologia. Se la preferenza accordata dagli studenti a corsi dell'area STEM o di quelle giuridiche ed economiche potrebbe in qualche modo risultare comprensibile, o meno "amara", a rappresentare un elemento di forte preoccupazione concorre invece un dato nuovo. Secondo recenti statistiche, il calo degli studenti universitari sarebbe *in primis* il risultato del drastico decremento demografico in corso nel nostro Paese, dove il numero medio di figli per donna è sceso all'1,20 (fonte Istat, marzo 2024). In controtendenza, significativamente, sono invece le Università telematiche, che già hanno superato gli Atenei non statali per numero di iscritti. Se a questi dati aggiungiamo quelli inerenti la cronica carenza di sbocchi professionali per i laureati in discipline antichistiche e la stretta sulla possibilità di rivolgersi al mondo dell'insegnamento, a causa dell'affermarsi dei corsi di area pedagogica, otteniamo un quadro a tinte fosche. Con queste premesse e in quadro sociale complesso qual è l'attuale, un neo diplomato tenderà comprensibilmente a rivolgere le proprie scelte di vita in direzioni differenti rispetto a quelle percorribili grazie allo studio delle scienze delle antichità.

La *Società Archeologica Veneta* ritiene doveroso riflettere su questi temi e così, ormai da un paio d'anni, propone puntualmente un'iniziativa rivolta proprio ai giovani (*YAP – Young Antiquities Students work in Progress*) per illustrare quelle che sono le novità e le tendenze in campo archeologico, anche in ambito occupazionale, dove non manca la nascita di nuove figure professionali.

L'archeologo spesso ha la possibilità di valutare i fenomeni in senso diacronico e questa opportunità, se colta, può aiutare a leggere gli eventi in divenire. Di estrema attualità è in questo senso il dibattito sulle nuove competenze richieste ai Docenti universitari, ai Direttori di Museo e ai Funzionari che operano nel settore dei Beni Culturali. Se gli impieghi ai quali si poteva tradizionalmente aspirare con una laurea in archeologia appaiono sempre più un miraggio sfuggente, l'evoluzione sociale e tecnologica ha aperto nuove porte, che vanno considerate. Gli Enti di formazione sono spesso in ritardo sulle tendenze del mercato e anche questo caso non fa eccezione, anche se alcuni Atenei, virtuosi e lungimiranti, iniziano ad inserire nell'offerta formativa "per antichisti" degli insegnamenti a carattere economico, tecnologico e comunicativo.

Con tali premesse, la Rivista "*Archeologia Veneta*" ha ampliato negli ultimi anni i propri orizzonti geografici, diventando "*Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy*" e, con estrema soddisfazione, si ospitano in questo numero non solo contributi sul Veneto, ma anche sui territori contermini del Friuli-Venezia Giulia (BASSO e collaboratori) e del Trentino-Alto Adige (STROBL), oltre che uno studio di sintesi sull'area etrusco padana settentrionale (MALNATI-NERI). L'auspicio è che la nostra Rivista possa nel prossimo futuro ampliare ulteriormente gli orizzonti di ricerca, continuando ad ospitare eccellenti contributi a carattere archeologico, ma anche con articoli che declinino lo studio del mondo antico secondo le nuove tendenze e opportunità.

INDICE
XLVII – 2024

BOLZANO - ALTO ADIGE

Su continuità e significato della frazione di Gratsch
come punto focale nella storia dei primi insediamenti in Alta Pusteria 2

Wolfgang Strobl

PADOVA

Un giogo e altri reperti lignei dal sito palafitticolo di Este, via Comuna (PD).
Recupero, restauro e studio preliminare 32

Sara Emanuele, Carla Pirazzini, Giovanna Gambacurta, Irene Cristofari, Flavia Puoti,
Antonella Di Giovanni, Mauro Rottoli

Note di topografia atestina: viabilità a sud-est di Este antica 54

Cinzia Tagliaferro

TREVISO

Per una rilettura delle evidenze strutturali
del santuario di Villa di Villa di Cordignano (TV): primi dati 64

Andrea Giunto

VENEZIA

Il progetto multidisciplinare "La villa romana di Mutteron dei Frati e il suo contesto".
Primi risultati dalle indagini di scavo 80

Dirk Steuernagel, Alice Vacilotto, Lorenzo Cigaina, Francesca Pandolfo, Vincenzo Gobbo

Una finestra sul Canal: ricognizioni nell'archivio di un esperto della Laguna di Venezia 98

Angelica Della Mora, Martina Bergamo

VERONA

Una casa del Neolitico tardo individuata alle
Colombare di Villa di Negrar di Valpolicella (VR): osservazioni preliminari **112**

Fiorenza Gulino, Umberto Tecchiati

La collezione archeologica del Museo Canoniale e della Biblioteca Capitolare
di Verona: le iscrizioni lapidee d'età romana **128**

Simone Don

L'ipogeo di Santa Maria in Stelle a Verona nelle fonti antiquarie: nuovi dati **144**

Mareva De Frenza*

UDINE

Aquileia: mura e mercato tardoantichi - Lavori in corso **164**

Patrizia Basso, Diana Dobрева, Maria Bosco, Giacomo Fadelli, Fiammetta Soriano

Rinvenimenti di lingotti metallici con il "ramo secco"
dall'area etrusco padana settentrionale **184**

Luigi Malnati, Diana Neri

Ipotesi ricostruttiva dell'occupazione del pianoro. (Disegno U. Tecchiati).

Una casa del Neolitico tardo individuata alle Colombare di Villa di Negrar di Valpolicella (VR): osservazioni preliminari

Fiorenza Gulino*, Umberto Tecchiati*

Riassunto

Si presentano i risultati delle campagne di scavo 2019-2023 svolte dall'Università degli Studi di Milano presso il sito delle Colombare di Villa di Negrar di Valpolicella (VR), a quasi settant'anni dagli scavi di Francesco Zorzi. Le ricerche hanno portato all'individuazione di strutture negative nell'area della c.d. "Capanna 1"; la cultura materiale, le analisi paleoambientali e radiocarboniche permettono una prima ipotesi di ricostruzione del tipo di strutturazione del sito per l'orizzonte di Neolitico Tardo, interpretabile come una casa.

Parole Chiave

Neolitico Tardo, cultura materiale, casa, capanna, paleoambiente.

Abstract

The results of the 2019–2023 excavation campaigns conducted by the University of Milan at the Colombare site of Villa di Negrar in Valpolicella (VR) are presented, nearly seventy years after the excavations led by Francesco Zorzi. These recent excavations led to the discovery of negative structures in the area known as "Hut 1." Material culture, paleoenvironmental analyses, and radiocarbon dating have provided the basis for an initial hypothesis regarding the structural characteristics of the site during the Late Neolithic period, suggesting it may have been used as a dwelling.

Keywords

Late Neolithic, material culture, house, hut, paleoenvironment.

1. Introduzione

A circa settant'anni dagli scavi Zorzi, le Colombare di Negrar di Valpolicella (VR) (*fig. 1*) sono interessate, a partire dal 2019, da una nuova campagna di ricerche archeologiche e paleoambientali¹, finalizzate all'indagine di stratigrafie ancora in situ e alla ricostruzione dell'ambiente in cui vivevano le comunità qui stanziate.

Le recenti ricerche hanno permesso di ampliare l'arco cronologico di occupazione

dell'area dal Neolitico Recente al Bronzo Recente-Finale² (in cronologia assoluta ultimo quarto V millennio a.C. - seconda metà II millennio a.C.), su un'estensione di circa tre ettari³: nel presente contributo si presenterà la porzione di insediamento (saggi 4, 5, 9 e 16, 2019-2023) indagata nell'area compresa tra due imponenti massi calcarei, denominati da Zorzi "masso 1" e "masso 2"⁴, la cui occupazione ha un excursus temporale più

* Università degli Studi di Pavia
fiorenza.gulino01@universitadipavia.it

* Università degli Studi di Milano
umberto.tecchiati@unimi.it

fig. 1. Localizzazione del sito delle Colombare di Villa di Negrar di Valpolicella (Vr). (Elaborazione grafica F. Gulino).

breve, che sembra apparentemente esaurirsi con la prima età del Rame.

Le nuove indagini hanno portato alla scoperta di una serie di strutture negative che hanno permesso la ricostruzione, per quanto parziale, di un edificio in legno che per cultura materiale associata e per la disponibilità di alcune datazioni radiocarboniche, risulta in uso nel corso del Neolitico Tardo⁵.

Casa o Capanna?

In questo contributo parleremo di “capanna” tutte le volte che citiamo i lavori di Zorzi e di altri che vi si riferiscono, ma abbiamo scelto di adottare il termine casa come definizione autonoma e non sinonimica del termine capanna. Nonostante, infatti, esista

una tradizione di studi specificamente italiana che definisce capanna ogni struttura d’abitazione preistorica e protostorica (i fondi di capanna neolitici, le capanne villanoviane etc.), che siano interamente in materiale deperibile, ovvero sia dotata di basamenti in pietra su cui si elevano alzati in legno, siamo dell’opinione che qualsiasi edificio destinato ad essere utilizzato come abitazione nel quadro di modalità d’insediamento “stabili” meriti lo status di casa, in analogia con la terminologia in uso in altre regioni d’Europa (ad es. le *longhouses* della facies neolitica della Ceramica a bande lineari). Il discrimine tra capanna e casa non pare legato a motivi di ordine cronologico né alla minore o maggiore complessità strutturale, ovvero all’utilizzo

di materiale deperibile invece che duraturo, ma appunto alla funzione ragionevolmente ipotizzabile di volta in volta per gli edifici. È interessante osservare che la discussione terminologica investe anche gli studiosi che si occupano di preistoria antica dove potremmo attenderci l'esclusiva e caratterizzante presenza di tende o capanne: «*We define a house as a dwelling for permanent long-term occupation or intended regular reoccupation. Houses are designed and constructed to withstand local ambient conditions during all seasons, even if they may be occupied only a few weeks each year. They represent a considerable and lasting investment at a specific location*».⁶ Siamo consapevoli che una trattazione approfondita del problema necessiterebbe di una discussione più articolata in senso sia cronologico che geografico, ci limitiamo pertanto a enunciarlo con specifico riferimento alle diverse scelte terminologiche intervenute nel corso del tempo nello studio del sito oggetto del presente contributo.

2. Gli scavi Zorzi: campagne 1953-54

Dopo l'individuazione da parte di Giovanni Solinas nel 1951, il sito delle Colombare fu oggetto di tre campagne di scavo, tra il 1953 e il 1954, dirette da Francesco Zorzi, allora direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Vennero individuati "nove fondi di capanna"⁷, benché solo la c.d. "Capanna 1" sia stata scavata e descritta integralmente⁸.

3. Una capanna dell'età del Rame

Il sito si localizza in un'area collinare alle pendici meridionali dei Monti Lessini, tra la Valpolicella e la Valpantena e la sua orografia

è caratterizzata da grossi massi calcarei, di origine eocenica, e dalla presenza, ai piedi degli stessi, di pianori, più o meno estesi, sui quali sia le ricerche storiche che gli scavi contemporanei hanno permesso di identificare, almeno nell'area oggetto del presente contributo, tracce di strutture, in senso lato, insediative.

Su uno di questi pianori, ai piedi del versante settentrionale del c.d. "masso 1", si sviluppa un terrazzo più o meno pianeggiante, di circa 120 m² dove Zorzi individuò i resti murari di una capanna (c.d. "Capanna 1") che attribuì all'età del Rame.

Nell'area della "Capanna 1", lo studioso veronese effettuò uno scavo di 7,55 x 7,55 m e riconobbe una stratigrafia composta da tre strati (1, 2 e 3) e, alla base dello strato 2, un'evidenza muraria rettangolare (fig. 2) il cui lato sud era costituito dal grosso masso (c.d. "masso 1") a cui correva parallelo, ad una distanza di 2,5 m, un muro di pietre a secco, alto 50 cm, largo 50-55 cm e lungo 5,1 m, completo dei due lati corti, salvo un'interruzione di c.a. 70 cm sul lato sud-ovest: l'ipotesi è che le murature fossero i resti delle fondamenta di una capanna.

Il materiale archeologico raccolto proviene dagli strati 1 e 2, mentre il 3 venne indagato solo per una porzione e i frammenti qui individuati furono interpretati come "penetrati" dai livelli superiori. Lo Zorzi sostenne *l'uniformità delle industrie contenute nell'intero deposito*, attribuendo il contesto all'età del Rame.

4. Inquadramento cronologico del sito nella storia delle ricerche

I materiali presentati dagli scavi Zorzi provengono indistintamente dalle due aree e,

fig. 2. Pianta del pianoro a N di masso 1 con le fondamenta della “capanna 1” Zorzi (in grigio) georiferite insieme ai saggi indagati tra il 2019 e il 2023. (Elaborazione grafica F. Gulino).

nel caso di “Capanna 1”, dove la successione stratigrafica si riassume in tre macro-strati, Fasani e Visentini⁹ riferiscono l’impossibilità di una distinzione puntuale tra gli strati 1 e 2, poiché materiali coerenti provengono da entrambi. Ricontrano inoltre una forte selettività nella raccolta del materiale, principalmente costituito da elementi tipici quali orli, fondi e pareti decorate.

I circa duecento frammenti attribuibili a forme vascolari precise coprono un arco cronologico che dal Neolitico Recente arriva fino alla fine dell’età del Rame. I materiali risultano per lo più attribuibili a tre principali orizzonti culturali:

- III fase della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata e Lagozza;
- Ceramica metopale;
- Campaniforme.

Neolitico Recente: III fase della Cultura dei vasi a Bocca Quadrata e Lagozza

Dalle Colombare è nota una selezione di materiali attribuiti all’ultima fase della Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata, stile “a incisioni e impressioni” e di aspetti della cultura della Lagozza.

Per i reperti ceramici¹⁰, dagli scavi Zorzi si evidenzia la presenza di scodelle a impasto fine, superfici ben levigate e orlo a tesa; scodelloni profondi troncoconici; scodelle a bocca quadrata in impasto medio con frequenti decorazioni impresse sulla massima espansione; grossi recipienti troncoconici o ovoidi con orlo ingrossato decorato a impressioni.

Età del Rame, Il fase Remedello¹¹: la ceramica metopale¹²

La ceramica metopale è descritta come elemento caratterizzante del sito delle Colombarie¹³, che esibisce la più alta concentrazione in Italia settentrionale di reperti attribuibili a questo stile. Come verrà esposto in seguito, questo tipo di ceramica risulta assente dal complesso di cultura materiale individuato nei saggi presentati in questa sede e, in generale, in tutto il materiale degli scavi attuali. L'area oggetto del presente contributo non evidenzia un'occupazione databile alla Seconda età del Rame neanche su base radiocarbonica.

Campaniforme

La frequentazione del sito in epoca Campaniforme è rappresentata da alcuni frammenti decorati, individuati nei materiali delle Capanne 1 e 2, strato 1¹⁴.

In generale, i materiali più comuni messi in luce da Zorzi e presentati come non specificamente inquadrabili in un dato orizzonte cronologico, hanno fogge e decorazioni del tutto coerenti con quelle più diffuse nei complessi ceramici dei saggi in esame: ampia diffusione di cordoni plastici impressi, forme ovoidi quali boccali e olle, troncococchi, scodelle e scodelloni.

5. Gli scavi 2019-2023 (in corso): nuovi quesiti archeologici e ricostruzione paleoambientale

Il progetto nasce dalla volontà di un nuovo approccio finalizzato alla comprensione del sito e alla sua valenza nell'ambito del territorio in cui è inserito, con il superamento della pura valutazione crono-tipologica, per una comprensione ad ampio raggio

delle dinamiche insediative, dello sfruttamento delle materie prime e dell'interazione con l'ambiente, sia su micro che su macro-scala. È indubbio che la cultura materiale sia indispensabile per l'identificazione della comunità oggetto di studio, ma non pare del tutto dirimente nella valutazione del significato storico del sito. L'insieme dei dati raccolti sul campo è fondamentale nel porre nuovi interrogativi e avanzare ipotesi, integrandosi e, a volte, scontrandosi, con i risultati analitici¹⁵.

Tra il 2019 e il 2023 sono stati indagati 17 saggi, alcuni ancora in corso di scavo, in punti strategici dell'area¹⁶, le analisi spaziali si sono evolute dal puntuale all'areale: dalle attività topografiche sul campo, volte all'individuazione e al posizionamento in pianta dei saggi storici e costantemente integrate con la documentazione dei saggi in corso, nel marzo 2022 si è effettuata, inoltre, l'acquisizione di dati telerilevati attraverso l'utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto (UAV)¹⁷ che hanno permesso di ottenere un modello digitale del terreno (DTM)¹⁸.

6. I saggi sul pianoro di "Capanna 1": stratigrafia e strutture

Nel pianoro che si apre ai piedi di masso 1, versante sud, nell'area della "Capanna 1" Zorzi, tra il 2019 e il 2023 sono stati aperti quattro saggi, identificati con i numeri 4, 5, 9 e 16 (fig. 3).

Il saggio 4, ubicato a nord della c.d. "Capanna 1" di Zorzi, era finalizzato a verificare se la stratigrafia individuata negli anni Cinquanta si estendesse in un ipotetico esterno rispetto alla struttura abitativa di cui sopra. In continuità con esso, verso ovest, nel 2022 si è iniziata a scavare una seconda area,

fig. 3. Le strutture negative individuate nei saggi 4, 5 e 9. (Elaborazione grafica F. Gulino).

saggio 9 e, in estensione con quest'ultimo, saggio 16 nel 2023. Con saggio 5, scavato nel 2020, localizzato in corrispondenza dello scavo della Capanna 1 Zorzi, si intendeva verificare la presenza delle fondamenta indicate dallo studioso veronese e indagare e campionare eventuali stratigrafie residue.

Saggio 4: Nel 2019 si procede con la rimozione di US 1, strato umotico, fortemente bioturbato, e di parte di US 2, soprattutto nella porzione verso sezione sud. Lo scavo è ripreso nel 2021, portando all'individuazione complessiva di diciassette UUSS, comprensive delle Unità negative. La potenza del

deposito archeologico è di 1,16 m di media, con profondità massima raggiunta in corrispondenza del taglio US -16 (-1,36 m). Le UUSS 1/2019, 2/2019 e 4/2019 sono da interpretarsi come fasi di accumulo moderno, al di sopra della stratigrafia archeologica in giacitura primaria. In particolare, US 2/2019, eguagliata a US 4/2021, si è probabilmente formata con il livellamento del terreno di risulta degli scavi Zorzi, ipotesi avvalorata dal tipo di materiale archeologico presente e confermata dalle datazioni radiocarboniche disponibili per UUSS 1 e 4.¹⁹ La potenza delle UUSS in questione è di c.a. 42,5 cm.

fig. 4. Sezione est-ovest delle strutture negative di saggio 9. (Elaborazione grafica C. Putzolu).

È stato possibile riconoscere, in corso di scavo, una struttura interpretabile come alloggio per un palo (US 15/US -16): individuata nella porzione nord-ovest del saggio, ai piedi della roccia madre affiorante, presenta bocca circolare e pareti svasate. L'analisi delle planimetrie ha permesso di individuare una seconda buca, scavata come US 10, delimitata dalla roccia madre, nella porzione nord-est del saggio, allineata con la prima.

Saggio 9: Il saggio è stato aperto nel 2022 in continuità con il saggio 4/2021, verso ovest, con un'estensione di 2 m est-ovest e di 4 m nord-sud. Non è stato possibile indagare l'intero deposito fino al raggiungimento dello sterile, obiettivo per la campagna di scavo 2024, ma si è evidenziata una notevole complessità stratigrafica, concentrata in una potenza di c.a. 1,30 m.

Sono state individuate 29 UUSS, comprensive di numerose US negative.

Anche per questo settore, le UUSS più alte (1, 2, 3, 4) sono da considerarsi prive di affidabilità stratigrafica, poiché la loro formazione, analogamente a quelle di saggio 4, è da attribuirsi a riporto di materiali derivati dagli scavi Zorzi.

Numerose le strutture negative individuate²⁰:

- due cavi di fondazione/trincee, orientate est-ovest (US 13/US -14 contro sezione S e US 17 + US 20/US -19 parallela al profilo meridionale della roccia madre) che si ipotizza destinate al contenimento di elementi lignei orizzontali, posti a fondamenta di pavimenti pensili;
- due grosse buche per palo (US 22/US -23 e US 24/US -25), da leggersi in continuità con quelle scavate in saggio 4 (fig. 4);
- due buche di piccole dimensioni, circolari, di profondità ridotta (US 26/US -27 e US 28/US -29) pertinenti probabilmente alla trincea US 13/US -14 e da interpretarsi come alloggio per elementi lignei verticali posti a contenimento degli elementi orizzontali. Da riferirsi a queste strutture anche una serie di pietre a spigoli vivi, poste con funzione di zeppa.

Per i piani d'uso, solo il completamento dello scavo potrà restituire un quadro esaustivo, soprattutto dei livelli più antichi in cui sono tagliate le strutture negative (fig. 5).

fig. 5. Ortofoto dei saggi 4 e 9 con visibili i tagli delle strutture negative. (Elaborazione grafica F. Gulino).

Saggio 5 2020: Il saggio²¹ è stato aperto in corrispondenza dello scavo effettuato da Zorzi nel 1953²² a ridosso del c.d. masso 1.

Si è scelto di indagare quest'area per rispondere ad alcuni quesiti, primo fra tutti l'esistenza di strutture murarie che Zorzi riferisce di avere individuato alla profondità di m 1,20 ca. dal suolo attuale²³, da lui interpretate come base perimetrale di un edificio con alzati in legno e con il lato meridionale poggiante al masso stesso. La riapertura del saggio Zorzi "Capanna 1" ha riguardato una superficie limitata: il saggio 5 risulta addossato al masso con orientamento sud-ovest/nord-est ed ha una forma rettangolare di m 4,5x2, a ridosso del presunto (sulla base delle foto storiche) limite occidentale del saggio Zorzi.

Di notevole interesse si è rivelata US 3, la quale, pur non presentando forti tracce di antropizzazione, risulta stratigraficamente in giacitura primaria ed è probabilmente da eguagliarsi allo strato 2 di Zorzi.

Nella successione messa in luce nel saggio si è individuato uno strato, US 6, che si configurava come una depressione probabilmente naturale, posta a ridosso del piede del masso 1, che fu colmata di pietrame, ceramica, resti faunistici e terreno antropico per pianeggiare il pendio e predisporlo, probabilmente, all'impianto di strutture. Tale "cavo" potrebbe essere messo in relazione con quelli individuati nel corso dello scavo del saggio 9/2022 e da riferirsi, come si illustrerà meglio in dettaglio nei paragrafi successivi, all'alloggio di una serie di elementi

lignei orizzontali, sovrapposti gli uni agli altri, o di più elementi lignei verticali, base per un pavimento pensile.

La successione stratigrafica si conclude con lo sterile, US 4, caratterizzata al tetto da aree debolmente rubefatte che potrebbero essere interpretate preliminarmente come effetto di debbio funzionale alla presa di possesso del sito.

Saggio 16 2023: aperto in continuità con saggio 9, verso ovest (3 x 4 m), con lo scopo di verificare la presenza di ulteriori strutture negative in allineamento, ha restituito una notevole potenza stratigrafica generata da azioni di colluvio. In sezione sud si è intercettata la continuazione di una delle trincee di saggio 9 (US 13/-14) ma non si è ancora raggiunto il piano in cui si ipotizza possano essere state tagliate le buche per palo. La preliminare analisi della cultura materiale sembra apparentemente escludere tracce di frequentazione ascrivibili all'età dei metalli.

Le datazioni radiocarboniche disponibili per il saggio 4, unitamente ai dati stratigrafici desunti dallo scavo di saggio 9, ci permettono di ipotizzare tre fasi di occupazione dell'area. Sul terreno archeologicamente sterile²⁴ si impianta, probabilmente a seguito di operazioni di sistemazione dell'area boschiva²⁵, una prima occupazione databile al Neolitico Recente, che non è al momento possibile qualificare come un'occupazione stagionale o di tipo permanente, ma che non sembra aver lasciato tracce strutturali.

7. Una "casa" del Neolitico: ipotesi ricostruttive

L'uso delle virgolette in riferimento alla definizione di "casa" della struttura nota at-

traverso le evidenze negative sopra esposte è d'obbligo poiché non siamo in grado di definire con certezza la destinazione d'uso di tale impianto, la cui funzione su impalcato doveva comunque essere legata a una necessità di sopraelevarsi dal terreno e di ampliare la superficie calpestabile in piano. La quasi totale assenza di grossi recipienti destinati allo stoccaggio permette probabilmente di escludere l'identificazione di tale struttura come deposito per derrate alimentari. Oltre alle buche per palo individuate in saggio 4, in saggio 9 è stato possibile riconoscere due grosse buche per palo, due buche di palo circolari e di profondità ridotta e due trincee/buche di fondazione, parallele. Le UUSS -14 e -19 (saggio 9) sembrano richiamare la morfologia di un altro taglio, individuato ai piedi del "masso 1", US 6-saggio 5.

Come interpretare queste strutture negative? Le trincee, caratterizzate sul fondo da una sorta di sistemazione tabulare di clasti calcarei, di dimensioni medio-piccole, a rivestimento del piano di appoggio, potrebbero essere state utilizzate per l'alloggio di basamenti lignei in orizzontale e la stesura di pietre rappresentare una sistemazione in qualche modo volontaria per garantire il drenaggio e la stabilità dell'elemento. US -14, sul lato sud, si presentava limitata da alcune pietre squadrate, poste in modo apparentemente non regolare, interpretabili come inzeppature. Sul lato nord, tre piccole buche testimonierebbero l'apposizione di ulteriori elementi lignei per contenere e stabilizzare le fondamenta (*fig. 6*). Nel sito delle Colombare non sussistono condizioni climatiche e pedologiche tali da permette-

fig. 6. Ipotesi ricostruttiva degli alzati della casa del Neolitico tardo. (Elaborazione grafica F. Gulino).

re la conservazione di elementi lignei, ma l'ipotesi suggerita dalle evidenze negative trova confronto in ambienti umidi a nord delle Alpi, in contesti ascrivibili alla Cultura Neolitica di Mondsee²⁶ e, nello specifico, nel sito palafitticolo sommerso di Weyragg II²⁷.

In base ai dati attualmente disponibili non abbiamo precisa contezza dell'estensione della struttura: uno dei lati, considerando la distanza tra US 6 saggio 5 e US -19 saggio 9, potrebbe essere lungo circa 7,20 m; sembra infatti molto probabile che la roccia madre a N delle buche per palo dei saggi 4 e 9 fosse sfruttata come appoggio terminale della pavimentazione pensile, per cui uno dei lati potrebbe superare i 9 m di lunghezza, con l'interposizione di un ulteriore elemento ligneo di supporto (US -13 saggio 9). La luce tra US 6 e la trincea US -13 è di c.a. 5 m, mentre la distanza tra i due tagli di fondazione di saggio 9 è di 2,20 m. Non è inoltre da escludere che le trincee ospitassero quanti più elementi lignei orizzontali, con la duplice funzione di sostegno alla

struttura e per compensare il dislivello e ottenere così una superficie calpestabile il più possibile in piano. La distanza tra le buche di palo è di un metro tranne tra US - 16 e US 10 che è di 1,10 m (la variazione potrebbe sempre essere dettata dalla natura stessa del "taglio" US 10) e copre una lunghezza di 3,25 m. Per raffronto con altre case del Neolitico Recente-Tardo, è possibile supporre che la distanza fra "masso 1" e l'allineamento delle buche (7,20 m \approx 9 m) fosse la larghezza della struttura. La lunghezza sarà valutabile solo in presenza di ulteriori strutture negative orientate in senso E-O.

Le considerazioni a riguardo rimangono pure ipotesi, è certo però che questo tipo di impostazione delle fondamenta, costituito da trincee di fondazione abbinata a buche di palo, trova riscontri in numerosi siti coevi. Dalla provincia di Piacenza, le varie aree indagate a Le Mose hanno restituito evidenze di case a pianta rettangolare con trincee di fondazione e buche di palo (Le Mose – cantiere Ikea, con una canaletta di fondazione subrettangolare su tutti i lati, di 14x7,5 m²⁸, Mose - capanna 2, casa di forma rettangolare con trincea perimetrale e buche di palo, 15x7m²⁹), confrontabili con gli edifici II e V³⁰ di Travo (15x7 m e 11x5,5 m a pianta rettangolare con cavi di fondazione nei quali si riconoscono buche di palo e tracce di travi orizzontali³¹).

Non è da escludere, inoltre, che ciò che noi valutiamo come un'unica fase insediativa, datata al passaggio tra Neolitico Recente e Neolitico Tardo, non sia piuttosto scandita in una prima occupazione in momenti avanzati del Neolitico Recente culminata in una fase di edificazione di cui è testimonianza la casa descritta in questo contributo.

8. Cultura materiale: la ceramica

Tra gli oltre duecento reperti ceramici classificati come tipici individuati nei saggi 4, 5 e 9³², è stato possibile identificare 13 forme ceramiche (fig. 7) con una prevalenza di recipienti con diametro all'orlo inferiore ai 15 cm (boccali tra le forme chiuse) o con diametro compreso tra i 15 e i 25 cm (orci cilindrici o troncoconici tra le forme aperte), con una predominanza di ceramica grezza, destinata alla lavorazione e cottura dei cibi, rispetto ad impasti fini con superfici lisce.

Tra le decorazioni più significative, il tipo Aichbühl³³, realizzato con la tecnica della *Stichbandkeramik*³⁴, si ritrova in due esemplari, uno da US 2 saggio 4 e uno da US 2 saggio 9: non è da escludere, anche se al momento non è dimostrabile, che i due frammenti possano essere coerenti³⁵ con i frammenti con la medesima decorazione provenienti dagli scavi Zorzi.

Tale tipo di decorazione è noto in letteratura anche come "tipo Breno", dal sito eponimo in Valcamonica³⁶, e diffuso in area alpina e transalpina nella *facies Epi-Rössen* (Germania meridionale, area del Reno, e Svizzera orientale)³⁷.

Nel Neolitico Recente le Colombare sembrano interagire con le aree limitrofe secondo due schemi complementari: la cultura materiale, specchio delle identità e delle tradizioni, si colloca in questo periodo

prevalentemente nella sfera di influsso della *facies Breno* (e sue contaminazioni nord-alpine) con influenze di ambiente chasséano da attribuirsi, probabilmente, a contatti e scambi più che a ibridazioni culturali. Nel Neolitico Tardo, invece, gli elementi più caratteristici sembrano rifarsi alla cultura della Lagozza con elementi della *facies Sant'Ilario*.

9. Risultati e prospettive future

Uno dei grandi interrogativi relativi alle Colombare è legato alla natura dell'occupazione del sito. L'ampio arco cronologico testimoniato dalla cultura materiale porta ragionevolmente a escludere un insediamento ininterrotto, ma è probabile che in alcune fasi siano emerse le condizioni e la necessità di una occupazione permanente. L'ipotesi, dettata dalla vicinanza agli affioramenti di selce, dalla posizione dominante/di controllo delle vie di comunicazione e dalla peculiare cultura materiale, ci porta a individuare tale momento in concomitanza con l'affermarsi del sito come officina specializzata nella lavorazione della selce. La recente individuazione di una struttura, forse destinata a scopi abitativi, datata al Neolitico Tardo, ci porta ad ipotizzare che il crescente ruolo delle Colombare nell'ambito della circolazione delle materie prime possa essere stato il propulsore per l'impianto, almeno in questa fase, di un'occupazione stabile.

fig. 7. Principali forme ceramiche individuate nei saggi 4 e 9 (Disegni e elaborazione grafica F. Gulino)

Note

¹ Università degli Studi di Milano, professor Umberto Tecchiati e SABAP per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, dott.ssa Paola Salzani. Lo scavo è codiretto dagli scriventi e dal dottor Cristiano Putzolu, UniBo.

² TECCHIATI *et alii* 2021a: saggio 10-2021.

³ TECCHIATI *et alii* 2021a: l'estensione si basa sui risultati delle attività di *survey*, coordinate sul campo dal dottor Stefano Viola durante la campagna di scavo del 2019.

⁴ Negli studi si è optato per mantenere la medesima denominazione.

⁵ GULINO 2022-2023.

⁶ FRETHEIM *et alii* 2017.

⁷ MARTINI-VISENTINI 2019. Nelle didascalie alle foto di archivio, dei 9 punti visibili in figura 1, Zorzi chiama capanna solo la 1, la 2 e la 4. Chiama trincea 5, 6 e 7 e chiama infine scavo 3, 8 e 9. TECCHIATI *et alii* 2021b.

⁸ ZORZI 1954.

⁹ FASANI-VISENTINI 2002.

¹⁰ FASANI-VISENTINI 2003.

¹¹ DE MARINIS 1997.

¹² Non si tratteranno in questa sede i problemi cronologici rappresentati da questo gruppo di ceramiche, considerata la totale assenza di tale tipologia nel complesso ceramico oggetto del presente studio. Per le discussioni in corso relative all'aggancio in cronologia assoluta di questo stile, si rimanda a LONGHI 2010, p. 160-161, note 26 e 28.

¹³ In una recente pubblicazione (FASANI *et alii* 2022), la presenza di tale tipo di ceramica e, in generale, di cultura materiale inquadrabile in un momento più avanzato dell'età del Rame, sembra trascurabile, prevalendo quella collocabile tra gli inizi del V millennio e la fine del IV millennio a.C., in un range coerente con i dati disponibili per gli studi in corso.

¹⁴ ARDENGHI 1992-1993, figg.88 e 89.

¹⁵ Per i dati già disponibili, si rimanda a TECCHIATI *et alii* 2023. Per gli studi in corso: archeometria, dott.ssa Beatrice Pozzi (UniMi) e professoressa Maria Pia Riccardi (UniPv); archeobotanica: dott.ssa Barbara Proserpio (Universidad del País Vasco) e dottor Gianluca Simonini (UniMi); archeozoologia: dott.ssa Francesca Fapani (UniMi); litica e petrografica: dott. Luca Perolfi (UniMi); analisi chimiche: prof.ssa Paola Fermo (UniMi) e dott.ssa Chiara Reggio (UniRm).

¹⁶ Nelle particelle catastali n. 573, 947e 215 di proprietà rispettivamente della famiglia della signora Lina Ceschi, del signor Michele Turrini e del signor Renzo Ceschi.

¹⁷ Dottor Luigi Magnini, UniVe.

¹⁸ TECCHIATI *et alii* 2022b.

¹⁹ US 1 (3891-3653 Cal BC), US 4 (3627-3377 Cal BC): da US 5, invece, la stratigrafia è in giacitura primaria e le datazioni avvalorano la successione dalla I età del Rame (US 5, 3358-3101 Cal BC) al Neolitico Recente (US 9, 4314-4052 Cal BC).

²⁰ Per la definizione delle strutture negative si fa riferimento a CAVULLI 2020, p.304.

²¹ TECCHIATI *et alii* 2022b.

²² ZORZI 1955.

²³ La profondità è approssimativamente suggerita da ZORZI 1956, p. 4, da cui si evince che la base di US 2 si trovava a -160/200 cm di profondità, e poiché i presunti muri perimetrali erano alti fino a cm 50, la loro testa dovette essere intercettata a meno 110/150 cm di profondità.

²⁴ Lo sterile "archeologico" rappresentato da US 17 potrebbe essere il risultato di un'azione antropica di sistemazione dell'area che interviene su un paleosuolo esistente, rimuovendolo.

²⁵ La verifica dell'esistenza di tracce di debbio è attualmente in corso.

²⁶ MAURER 2014. In riferimento agli abitati di altura ascrivibili a tale cultura, caratterizzati, in alcuni casi, dall'occupazione di aree impervie di difficile accesso e con relativamente poco suolo calpestabile, l'autore ipotizza una derivazione sud-alpina di questa tipologia di insediamento.

²⁷ POHL 2017.

²⁸ MAFFI 2013.

²⁹ MAFFI 2013-2014.

³⁰ L'edificio V di Travo è assimilabile, per dimensioni, all'edificio V del Botteghino di Parma (11,20x6m): in questo caso, però, non ci sono segnalazioni riguardanti trincee perimetrali ma una fitta successione di buche di palo, a distanza limitata (45-50 cm) (MAZZIERI-DAL SANTO 2007).

³¹ VISENTINI *et alii* 2004.

³² GULINO 2022-2023.

³³ STÖCKLI 1995.

³⁴ Esposti al Museo Civico di Storia Naturale di Verona nella sezione dedicata alle Colombare.

³⁵ US 2 di entrambi i saggi citati è il risultato dell'accumulo del materiale di risulta degli scavi Zorzi: i frammenti provengono dunque probabilmente dalla stessa area di "Capanna 1", anche se il dato stratigrafico è irrimediabilmente perso.

³⁶ ODONE-FEDELE 1999.

³⁷ Siti: Aichbühl, Bischheim. STÖCKLI 1995.

Bibliografia

- ARDENGHI 1992-1993 = S. ARDENGHI, *Colombare di Negrar: i complessi ceramici della capanna n.1 e n.2*, Tesi magistrale in Lettere, rel. prof. Paolo Biagi, Università degli Studi di Venezia, a.a. 1992-1993.
- DE MARINIS 1997 = R.C. DE MARINIS, *The eneolithic cemetery of Remedello Sotto (BS) and the relative and absolute chronology of the Copper Age in Northern Italy*, "NAB" 5, 1997 (1998), pp. 33-51.
- CAVULLI 2020 = F. CAVULLI, *Abitare il Neolitico. Le più antiche strutture antropiche del Neolitico in Italia Settentrionale*, Riedizione on-line 2020, Museo delle Scienze di Trento, 2020.
- COLANTONI 2012 = E. COLANTONI, *Straw to Stone, Huts to Houses: Transitions in Building Practices and Society in Protohistoric Latium*, in MICHAEL L. THOMAS AND GRETCHEN E. MEYERS (eds.), *Monumentality in Etruscan and Early Roman Architecture. Ideology and Innovation*, University of Texas Press, Austin, 2012, pp. 21-40.
- FRETHEIM et alii 2017 = S. E. FRETHEIM, H. B. BJERCK, H. M. BREVIK, A. F. ZANGRADO, *Tent, hut or house? a discussion on early Mesolithic dwellings in light of the site Mohalsen 2012-II*, Vega, northern Norway Journal: The Early Economy and Settlement in Northern Europe. Pioneering, Resource Use, Coping With Change.
- FASANI-VISENTINI 2002 = L. FASANI, P. VISENTINI, *L'insediamento neolitico e dell'età del Rame di Colombare di Negrar sui Monti Lessini (Verona)*, in FERRARI A., VISENTINI P. (eds), *Il declino del mondo neolitico. Ricerche in Italia centro-settentrionale fra aspetti peninsulari, occidentali e nord-alpini*, Atti del convegno (= Quaderni del Museo Archeologico del Friuli Occidentale, 4), Pordenone, 2002, pp. 229-235.
- FASANI et alii, 2022 = L. FASANI, F. BIAGIOTTI, P. VISENTINI, S. ROMA, F. MARTINI, *Negrar di Valpolicella (VR). Studi in corso sui materiali dalle ricerche di F. Zorzi alle Colombari*, "Archeologia del Veneto 2015-2019, Notiziario delle Soprintendenze", 2022, SAP, Mantova, pp. 77-94.
- GULINO 2022-2023 = F. GULINO, *Looking for the hut. Colombare di Villa – Negrar di Valpolicella (VR) tra il V e il IV millennio a.C. Stratigrafia, strutture e cultura materiale nell'area della c.d. "Capanna 1" Zorzi: saggi 4-5-8-9-15 scavi UniMi 2019-2022*, tesi di specializzazione, relatore prof. U. Tecchiati, corelatore dott.ssa P. Salzani, Università degli Studi di Milano, a.a. 2022-2023.
- LONGHI 2010 = C. LONGHI, *La ceramica della necropoli dell'età del Rame di Remedello Sotto, Brescia*, in "Rivista di Scienze Preistoriche", LX, 2010, pp. 145-165.
- MAFFI 2013-2014 = M. MAFFI, *Componenti culturali nei siti neolitici emiliani tra Neolitico Recente e Finale*, Dottorato di Ricerca in Cotutela in Studi Umanistici, Discipline filosofiche, storiche e dei beni culturali Indirizzo: Beni Archeologici Ciclo XXVI Ecole Doctorale ED.483 Sciences Sociales, relatori: prof.ssa Annalisa Pedrotti e prof. Alain Beeching, Università degli Studi di Trento, a.a. 2013-2014.
- MARTINI-VISENTINI 2019 = F. MARTINI, P. VISENTINI, *Le "Colombari" di Negrar quasi un secolo dopo. Un lungo percorso di scienza*, in "Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona", 2. serie - Sezione Scienze dell'Uomo, 13, 2019 (=Millenni. Studi di Archeologia preistorica, 22), pp. 61-66.
- MAURER 2014 = J. MAURER, *Die Mondsee-Gruppe: gibt es Neuigkeiten? Ein allgemeiner Überblick zum stand der Forschung*, Vorträge des 32. Niederbayerischen Archäologentages, 2014, pp.145-190, 2014.
- MAZZIERI-DAL SANTO 2007 = P. MAZZIERI, N. DAL SANTO, *Il sito del Neolitico Recente di Botteghino (Parma)*, "Rivista di Scienze Preistoriche", LVII, 2007, pp.113-138, 2007.
- ODONE-FEDELE 1999 = S. ODONE, F. FEDELE, *The Neolithic settlement at Breno Castle (Val Camonica): pottery and its contribution*, "Preistoria Alpina", 35, 1999, pp.15-25.
- POHL 2017 = M.A. POHL, *Bericht zur unterwasserarchäologischen Grabung Weyregg II*, Attersee 2017, MNR 50329.17.01, 2017, pp.1-47.
- STÖCKLI 1995 = W.E. STÖCKLI, *Geschichte des Neolithikums in der Schweiz.*, in STÖCKLI, NIFFELER, GROSS-KIEE (a cura di), *Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter, 2: Neolithikum*, 1995, pp. 19-52.
- TECCHIATI et alii 2021a = U. TECCHIATI, P. SALZANI, C. PUTZOLU, L. MAGNINI, G. DONADEL, *Dinamiche insediative nel Neolitico e nell'età del Rame dei Lessini occidentali. Riflessioni a margine della ripresa delle attività nel sito delle Colombari di Negrar di Valpolicella (provincia di Verona)*, in MAGNINI L. BETTINESCHI C., BURIGANA L. (a cura di), *Traces of complexity. Studi in onore di Armando De Guio*, SAP Società Archeologica, Mantova, , 2021, pp. 51-67.

- TECCHIATI *et alii* 2021b = U. TECCHIATI, P. SALZANI, M. ORIOLI, A.M. MERCURI, S. TALAMO, C. NICOSIA, A. AMATO, S. CASATI, S. CERCATILLO, A. FLORENZANO, E. PALMISANO, D. PALEČEK, B. PROSERPIO, C. PUTZOLU, E. RATTIGHIERI, C. REGGIO, *Agricoltura e gestione del territorio nell'età del Rame dei Lessini occidentali: lavori in corso nel sito di Colombare di Villa (Negrar di Valpolicella, VR)*, Workshop: *Il paesaggio agrario tra età del Rame ed età del Ferro*, Bologna, 19 novembre 2021.
- TECCHIATI *et alii* 2022a = U. TECCHIATI, P. SALZANI, F. GULINO, B. PROSERPIO, C. REGGIO, C. PUTZOLU, E. RATTIGHIERI, E. CLÒ, A.M. MERCURI, A. FLORENZANO, *Palaeoenvironment, Settlement, and Land Use in the Late Neolithic—Bronze Age Site of Colombare di Negrar di Valpolicella (N Italy, On-Site)*. "Quaternary", 5, 50, 2022. <https://doi.org/10.3390/quat5040050>.
- TECCHIATI *et alii* 2022b = U. TECCHIATI, P. SALZANI, C. PUTZOLU, S. VIOLA, L. MAGNINI, C. BORACCHI, F. GULINO, B. PROSERPIO, C. REGGIO, *Negrar di Valpolicella (VR). Indagini archeologiche e paleoambientali nel sito delle Colombare di Villa*, "Archeologia del Veneto 2015-2019, Notiziario delle Soprintendenze", 2022, SAP, Mantova, pp. 59-76.
- VISENTINI *et alii* 2004 = P. VISENTINI, M. BERNABÒ BREA, B. KROMER, L. FASANI, L. SALZANI, P. SALZANI, S. TALAMO, *Preliminari considerazioni sulle ultime fasi del Neolitico in Italia alla luce dei recenti ritrovamenti e delle nuove datazioni assolute*, "Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona", 28, 2004, pp. 133-146.
- ZORZI 1954 = F. ZORZI, *Resti di un abitato capannicolo eneolitico alle Colombare di Negrar (Verona)*, in BLANC (a cura di), *Actes du IV Congrès International du Quaternaire*, Rome-Pise, Août- Septembre 1953, 1954, pp. 3-15.
- ZORZI 1955 = F. ZORZI, *Ricerche del Museo di Storia Naturale di Verona*, in "Bulettno di Paletnologia Italiana", 1955, pp. 339-341.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2025*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*